

ӘОЖ 514.113

ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА ГЕОМЕТРИЯ САБАҒЫНДА АЙНАЛУ ДЕНЕЛЕРІ ТАҚЫРЫБЫН ОҚЫТУ

КЕНДИРБАЕВА АЯЖАН БЕРІКҚЫЗЫ

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Математика, физика және информатика институтының магистранты

Ғылыми жетекшісі – п.ғ.к., доцент, **ЕСЕНОВА МАРИЯ ИБРАШҚЫЗЫ**
Алматы, Қазақстан

***Аңдатпа:** Мақалада жоғары сынып оқушыларының геометрия сабақтарында айналу денелері тақырыбы бойынша білімдерін жүйелі әрі берік қалыптастыру мәселесі қарастырылады. Аталған мәселені шешу жолдарын анықтау мақсатында жалпы білім беретін мектептердің 30 мұғалімі мен Алматы қаласындағы №125 High School мектебінің 25 оқушысына сауалнама жүргізілді, сондай-ақ оқу үдерісінде 3D модельдеуге арналған бағдарламаларды қолданатын және қолданбайтын сыныптардың оқу жетістіктері салыстырмалы түрде талданды. Зерттеу қорытындылары бұл проблеманың өзектілігін көрсетіп, оны шешу барысында сабақ кезінде қосымша цифрлық бағдарламаларды пайдаланудың тиімділігін дәлелдеді. Әсіресе «GeoGebra» бағдарламаларына ерекше көңіл бөлінді. Аталған бағдарламалар стереометриялық есептердің сызбаларын әр қырынан қарастыруға, олардың кейбір қасиеттерін айқындауға және пәндік виртуалды ортада оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді.*

***Кілт сөздер:** стереометрия, компьютерлік ресурстар, Geogebra, абстрактілі ойлау.*

Кіріспе

Жоғары сыныптағы геометрия сабақтарында айналу денелері тақырыбын оқытудың өзектілігі оқушылардың кеңістіктік ойлау және елестету қабілетін дамыту қажеттілігімен тығыз байланысты. Кеңістікті елестету қабілетінің жоғары деңгейі математика, физика, география, химия сияқты көптеген оқу пәндерін меңгеруде маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар, кеңістіктік ойлаудың қалыптасу деңгейі оқушының жалпы интеллектуалдық дамуын сипаттайтын негізгі көрсеткіштердің бірі болып табылады.

Қазіргі заманғы математикалық білім беруді ақпараттандыру жағдайында мектепте стереометрия бөлімін оқыту математика пәні мұғалімінен арнайы кәсіби құзыреттіліктер мен дағдыларды меңгеруді талап етеді. Жоғары сыныптарда геометрияны, соның ішінде айналу денелері тақырыбын оқытуда оқушылардың оқу бағытын ескере отырып, оқу үдерісін оңтайландыру мен оның нәтижелілігін арттыруға мүмкіндік беретін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды тиімді қолдану қажет.

Мультимедиялық құралдардың негізгі ерекшелігі – ақпараттың әртүрлі түрлерін өңдеу және ұсыну мүмкіндігінің болуы. Геометриялық фигуралардың көптеген қасиеттері олардың кеңістіктегі орналасуымен ғана емес, сонымен қатар жазбасын талдау арқылы да анықталады. Бұл қасиеттерді ашып көрсетуде қосымша компьютерлік бағдарламалар маңызды қызмет атқарады. Аталған мақала пәндік виртуалды ортада оқушылардың шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту тиімділігі тұрғысынан қарастырып, геометрия сабақтарында айналу денелері тақырыбы бойынша білімді жүйелі әрі берік қалыптастыруға бағытталған ұсыныстар жасайды.

1 Әдебиеттерге шолу

Қажетті математикалық ойлауды дамыту процесі мектеп оқушыларында белгілі бір операцияларды қалыптастыруға емес, олардың жаңа байланыстарды табу және жаңа есептерді шешу үшін қолдануға болатын жалпы әдістерді игеру, кеңістікті елестету қабілеттерін дамытуға бағытталуы керек. Каплунович И.Я. кеңістіктік елестетуді интеллекттің маңызды

бөлігі деп санайды, өйткені ол - шындықтың әртүрлі объектілері мен құбылыстарын білу құралы. Сонымен қатар, Каплунович И.Я. кеңістіктік елестетуді қолда бар идеялар негізінде есептерді шешуде кеңістіктік бейнелермен жұмыс істеу процесі ретінде анықтайды[1].

Ф. Клейн математиктердің интуитивті және формалистік түрлері туралы ой айтты. Біріншілері мәселенің мәніне еніп, түсіну арқылы нәтижені "көруге" тырысады, содан кейін теоремалар мен олардың дәлелдерін тұжырымдайды[2]. Дәлелдеу олар үшін онша маңызды емес. Екіншілеріне, керісінше, дәлелдеу өте маңызды және олар дәлелденгенді бірнеше тәсілмен жүзеге асырып, тексеріп, "абсолютті шындық" -қа келуге тырысады.

В.А. Крутецкийдің айтуы бойынша математиканы оқытудағы ең бастысы – оқушыларда жалпыланған математикалық қатынастарды қалыптастыру, жалпылау қабілетін дамыту, ал математикалық ойлаудың негізгі сипаттамалары:

- математикалық материалды формализациялау, форманы мазмұннан бөлу мүмкіндігі;
- геометрия сияқты математика саласымен тікелей байланысты кеңістіктік елестету, бейнелеу қабілеті[3]. Ал бұл қабілеттер іс-әрекетте пайда болады және дамиды.

И.С. Якиманскаяның пікірінше, кеңістіктік ойлау графикалық негізде қалыптасады[4]. Сондықтан ол үшін визуалды бейнелер жетекші рөл ойнайды. Олардың негізінде әр кескінге сәйкес келетін жеке кескіндер ғана емес, сонымен қатар олардың біртұтас жүйесі де пайда болады. Осы бейнелер жүйесінде ойлау қабілеті кеңістіктік ойлауды сипаттайды.

2 Әдіснама

2.1 Зерттеу әдісі

Жоғары сыныптардағы геометрия сабақтарында айналу денелері бойынша білімді жүйелі түрде қалыптастыру мақсатында Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептерінен 30 мұғалім мен Алматы қаласындағы №125 High School мектебінің 25 оқушысы арасында сауалнама жүргізілді. Сауалнамаға қатысу ерікті негізде ұйымдастырылып, қатысушылардың жеке мәліметтері мен жауаптарының құпиялылығы толық сақталды.

Сонымен қатар, геометрия сабағында оқушылардың кеңістіктік елестету қабілетін дамытуда «GeoGebra» және «Математикалық конструктор» бағдарламаларының тиімділігі тәжірибелік жолмен зерттелді. Экспериментке 11-сыныптың 25 оқушысы қатысып, олар оқу үдерісінде компьютерлік бағдарламаларды қолданатын топқа (11 «А» сыныбы – 13 оқушы) және дәстүрлі әдіспен оқытылған топқа (11 «Ә» сыныбы – 12 оқушы) бөлінді.

Алынған сауалнама мен эксперимент нәтижелері сипаттамалық статистика негізінде сапалық зерттеу әдісі арқылы талданды.

2.2 Зерттеу нәтижесі

Жоғары сынып оқушылары үшін қиын жағдай – дәлелдеу есептерін шығару немесе абстрактілі есептердің шешіміне жету. Ал мұғалімдердің басты мақсаты - оқушыларға есепті шығаруға қажетті тәсілді табуды үйрету. Шындығында, абстрактілі ойлау кейбір мектеп оқушыларына тән болса да, олардың саны онша көп емес. Оқушылардың көпшілігі стандартты стереометриялық конфигурацияларды бейнелеу және бейнелеу қабілетін дамыту үшін көмекке мұқтаж. Сондықтан мұғалімдер стереометрия сабақтарында көрнекі құралдарды қолданады. Жалпы білім беретін мектептің жоғары сынып оқушыларына қойылған, «Кеңістікте денені елестету сіз үшін қиын ба?» деген сауалға оқушылар төмендегідей жауап берген (сурет 1):

Сурет 1. Оқушылардың кеңістікте денені елестете алуы

«Сабақ барысында мұғалім көрнекіліктер қолданады ма?» деген сауалға оқушылар былай жауап берген (сурет 2):

Сурет 2. Мұғалімдердің сабақ барысында көрнекілік қолдануы

Мектептегі математика кабинеттерінде қолданылатын геометриялық денелер көбінесе иллюстрациялық мақсатта ғана әр түрлі қырынан қарастыруға мүмкіндік береді. Осыған байланысты виртуалды үш өлшемді модельдеу мен оны оқу үдерісінде пайдалану қажеттілігі арта түсуде. Оқыту модельдері мен компьютерлік бағдарламаларды біріктіру қазіргі математика пәнінің ажырамас бөлігіне айналууда. Кеңістіктік фигуралардың көрнекі әрі мәнерлі үлгілерін құрастыруға мүмкіндік беретін үш өлшемді графикаға арналған көптеген тиімді бағдарламалар бар, солардың бірі – «GeoGebra». Жүргізілген сауалнама нәтижесінде «GeoGebra бағдарламасын білесіз бе?» деген сұраққа оқушылардың 100%-ы оң жауап берген.

Айналу денелеріне қатысты тақырыпты түсіндіргенде қай материалды көбірек қолданасыз?- деген сауалға мұғалімдер келесідей жауап берді (сурет 3):

Сурет 3. Қолданыстағы материалдар

Эксперимент Almaty 125 high school мектептің 11 «а» және 11 «ә» сыныптарының қатысуымен жүргізілді.

Бірінші кезеңде екі сыныпқа он сұрақтан құралған тест ұсынылды. Тест нәтижелері төмендегі кестеде ұсынылған. (кесте 1)

Кесте 1 – 10 баллдық тест нәтижелері

11 «А»	9	5	3	4	5	6	7	8	6	5	7	6	3
11 «Ә»	10	8	8	6	7	7	9	7	5	9	8	7	

Розенбаумның Q критерийін қолданып, екі сыныптың нәтижелері арасындағы айырмашылықты бағалайық:

H_0 : 11 «а» сыныбының білім деңгейі 11 «ә» сыныбының деңгейінен төмен
 H_1 : 11 «а» сыныбының білім деңгейі 11 «ә» сыныбының деңгейінен жоғары

Кесте 2 – Кему ретімен жазылған нәтижелер

11 «Ә» сыныбы		11 «А» сыныбы	
Оқушылардың реттік нөмірі	№1 таңдама	Оқушылардың реттік нөмірі	№2 таңдама
1	10		
7	9	9	1
10	9		
2	8	8	8
3	8		
11	8		
5	7	7	7
6	7	7	11
8	7		
12	7		
4	6	6	6
		6	9
		6	12
9	5	5	2
		5	5
		5	10
		4	4
		3	3
		3	13

№1 таңдамада №2 таңдамадағы ең үлкен варианттан жоғары варианттар саны $s_1 = 1$
№2 таңдамада №1 таңдамадағы ең кіші таңдамадан төмен варианттар саны $s_2 = 5$

$$Q_{эмп} = s_1 + s_2 = 1 + 5 = 6$$

$n_1 = 13$; $n_2 = 12$ үшін кризистік мәндер кестесінен $p = 0,05$; $p = 0,01$ мәнділік деңгейлеріне сәйкес $Q_{1кр}$ және $Q_{2кр}$ кризистік мәндерін алайық:

$$Q_{кр} = \begin{cases} Q_{1кр} = 7 \\ Q_{2кр} = 9 \end{cases}$$

Сурет 4. Мәнділік аймағы

Демек, H_0 – 11 «а» сыныбының білім деңгейі 11 «ә» сыныбының деңгейінен төмен.

Білім деңгейі төмен сынып эксперименттік топ ретінде, ал білім деңгейі жоғары сынып бақылау тобы ретінде алынып, бір апта бойы қосымша сабақ түрінде «Конус және оның элементтері. Конустың жазбасы, бүйір және толық бетінің ауданы» тақырыбында оқыту жүргізілді. Оқыту аяқталғаннан кейін нәтижені анықтау мақсатында екі сыныпқа да 10 сұрақтан тұратын тест тапсырмасы берілді. Тест тапсырмалары 11-сыныптың геометрия

оқулығындағы есептер негізінде құрастырылды [6]. Алынған тәжірибе нәтижелері тәуелді айнымалылар үшін Стьюденттің t-критерийі арқылы өңделді.

Кесте 3 – 11 «а» тобындағы 13 оқушының тесттен кейінгі нәтижелері

1-тест	9	5	3	4	5	6	7	8	6	5	7	6	3
2-тест	9	6	5	6	6	6	8	9	7	6	7	6	4

Кесте 4 – 11 «ә» тобындағы 12 оқушының тесттен кейінгі нәтижелері

1-тест	10	8	8	6	7	7	9	7	5	9	8	7
2-тест	10	9	8	6	7	7	8	7	5	9	8	8

11 «А» сыныбы:

$$M_d = 0,846; n = 13; \sigma_d = 0,69$$

$$t_{эмп} = \frac{0,846 \sqrt{13}}{0,69} = 4,42$$

$$df = 13 - 1 = 12 \Rightarrow t_{1кр} = 2,18; t_{2кр} = 3,06$$

Сурет 5. Мәнділік аймағы

Демек, 11 «а» сыныбының білім деңгейіне оқыту барысында қосымша бағдарламаларды қолдану оңтайлы әсер етті.

11 «Ә» сыныбы:

$$M_d = 0,083; n = 12; \sigma_d = 0,33$$

$$t_{эмп} = \frac{0,083 \sqrt{12}}{0,33} = 0,87$$

$$df = 12 - 1 = 11 \Rightarrow t_{1кр} = 2,2; t_{2кр} = 3,11$$

Сурет 6. Мәнділік аймағы

Демек, 11 «ә» сыныбының білім деңгейіне оқыту барысында қосымша бағдарламаларды қолданбау ешқандай әсер етпеді.

Мақаланың басты мақсаты - мұғалім мен оқушыға ең алдымен жоғары интерактивтілікке негізделген жаңа мүмкіндіктер ашатын аспаптық типтегі стереометриялық конструкциялардың виртуалды модельдер жасай алатын бағдарлама туралы айту. Осы тұрғыда абстрактілі ойлауды аса қажет ететін, кеңістікі елестету қабілетін дамытуға үлкен

үлес қосатын, мектеп геометриясының «Айналу денелері» тақырыбын «Geogebra» бағдарламасы ұсынылады.

2.3 GeoGebra бағдарламаларымен жұмыс

GeoGebra – қазіргі таңда әлем бойынша ең көп таралған, тегін таратылатын, геометрия, алгебра, кестелерді, графиктерді, статистика және математикалық анализді бір ортаға әкелетін интерактивті компьютерлік математикалық бағдарлама. 149 елде қолданылып, 49 тілге аударылған. Авторы – австриялық математик Маркус Хохенвартер. Бұл бағдарлама үйде де, мектепте де сабақтарды өткізудің әртүрлі формаларында қолданылады; оқушылардың эмоционалды қатысу дәрежесін арттырады, шығармашылық міндеттер қоюға және жобалық жұмысты ұйымдастыруға мүмкіндік береді; математикалық ұғымдарды модельдеу және визуализациялау үшін қолданылады.

Мысал есеп: Айзере туған күніне орай қағаздан биіктігі 8 см, ал табанының радиусы 6 см болатын конустың бүйір беті тәріздес 8 дана бас киім дайындамақшы болды. Оған бас киімдер дайындау үшін қанша қағаз (см²) қажет екенін табындар ($\pi \approx 3$).

Шешуі: GeoGebra бағдаламасы арқылы есептің кескінін саламыз. Оқушылар кеңістіктіктегі фигураның үш өлшемді бейнесін ала алады. Математикалық конструктор бағдарламасы арқылы конустың жазбасының кескінін көре алады.

Сурет 7. Geogebra бағдарламасында конус және оның жазбасы

Бұл модельдердің ең маңызды ерекшелігі - олармен жұмыс істеу кезінде кез-келген уақытта кескіннің бұрышын ерікті түрде өзгертуге болады. Осылайша, бір кескін фигураның екі өлшемді және үш өлшемді көріністерін біріктіреді.

$$l = \sqrt{64 \text{ см}^2 + 36 \text{ см}^2} = 10 \text{ см}$$
$$S_{\text{б.б.}} = \pi Rl = 3 \cdot 6 \text{ см} \cdot 10 \text{ см} = 180 \text{ см}^2$$

Демек 8 дана баскиімге $8 \cdot 180 = 1440 \text{ см}^2$ қағаз қажет.

2.4 Талқылау

«Geogebra» бағдарламасымен жұмыс жүргізу талқыланғаннан кейін тәжірибеге қатысқан 30 мұғалім мен 25 оқушыдан қортынды сауалнама алынды.

100% мұғалім қойылған, «Сабақ барысында Geogebra бағдарламасын қолданысқа енгіздіңіз бе?»- деген сауалға «иә» деп жауап берді.

Оқушыларға қойылған, «Geogebra», «Математикалық конструктор» бағдарламасын қолданысқа енгізген соң тақырыпты түсіну, есеп шығару барысы жеңілдеді ме?»- деген сауалға, төмендегідей жауап берді:

Сурет 8. «Geogebra» бағдарламасын қолданысқа енгізу

Қарапайым қолмен салынған сызбамен салыстырғанда, компьютерлік бағдарлама көмегімен құрастырылған сызбалардың есеп шығару барысында және есептің шартын түсінуде тиімділігі жоғары екені байқалады. Оқушылар компьютермен жұмыс істеу арқылы өзіндік тапсырмаларды аталған бағдарламаларда өз бетінше орындап, зерттеу және талдау дағдыларын дамытады. Соның нәтижесінде олар геометриялық есептердің мазмұнын тереңірек түсініп, дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік алады. Сонымен қатар, «GeoGebra» бағдарламасын қолдану мұғалімге сабақ уақытын ұтымды ұйымдастыруға, оқу материалының көрнекілігін арттыруға және оқушылардың пәнге деген қызығушылығын күшейтуге септігін тигізеді.

3 Қорытынды

Жоғары сыныптағы геометрия сабақтарында айналу денелері тақырыбын оқытудың негізгі ерекшеліктерінің бірі – оқушылардың кеңістіктік елестету қабілетін дамыту болып табылады. Кеңістіктік елестету жалпы интеллектуалдық дамудың маңызды көрсеткіші ретінде қарастырылады. Осы қабілетті қалыптастыру және дамыту мақсатында «GeoGebra» сияқты компьютерлік бағдарламаларды қолдану ұсынылады. Жоғары сынып оқушылары арасында жүргізілген тәжірибелік жұмыс нәтижелері бұл бағдарламалардың оқыту үдерісіндегі тиімділігін дәлелдеді.

Стереометрия есептерін шығаруда оқушылар үшін ең күрделі кезеңдердің бірі – есеп шартына сәйкес сызба құрастыру болып табылады, себебі бұл әрекет абстрактілі ойлауды талап етеді. Сызба есептің шартын дұрыс түсінуге, кеңістіктік объектіні елестетуге және шешім табуға қажетті элементтерді айқындауға мүмкіндік береді. Оқушы сызбаны тек дәптерге түсіріп қана қоймай, оны дұрыс «оқи» білуі, қағаз бетінде бейнеленген кескіннің шынайы дененің толық көрінісі емес, шартты бейне екенін түсінуі тиіс. Жалпы сызбаға сүйене отырып, оқушы зерттелетін кеңістіктік денені ойша елестетіп, есептің берілген мәліметтерін анықтай алуы маңызды. Осы тұрғыда 3D графикалық ортаны қолдану аса тиімді, себебі ол стереометриялық фигураларды әр қырынан қарастыруға, олардың қасиеттерін көрнекі түрде көрсетуге және виртуалды пәндік ортада оқушылардың шығармашылық әлеуетін дамытуға мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Каплунович И.Я. О структуре пространственного мышления при решении математических задач // Вопросы психологии.
2. Клейн Ф. Лекции о развитии математики в XX столетии. М.; Л., 1937. Ч. 1. 432 с
3. Крутецкий В.А. Психология математических способностей школьников. М.: Ин-т практич. психологии; Воронеж: МОДЭК, 1998. 416 с.
4. Якиманская И.С. Развитие пр остранственного мышления школьников. – М.: Педагогика, 1980. – 240 с.
5. Дубровский В. Н. «Стереометрия с компьютером» – Компьютерные инструменты в образовании, Выпуск № 6, 2003, С. 3-11.
6. Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық/ В.А. Смирнов, Е.А. Тұяқов.- Алматы: Мектеп, 2020. –128б.,сур.
7. Т. Байназаров Геогэбраға кіріспе. Әдістемелік құрал.. Астана 2013ж.331б.
8. Төребек Е. Ж. «Мектеп геометриясын білім берудің компьютерлік ресурстарын қолданып оқытудың теориясы мен практикасы»: пед. ғыл. канд. дис.: М. Әуезов атындағы ОҚМУ. – Шымкент, 2019. – 168 б.
9. Терёшин Д. А. «Развитие математического мышления учащихся в процессе обучения курсу стереометрии в классах физико-математического профиля» Вестник Томского государственного педагогического университета, № 4 (132), 2013. С. 51-55.
10. Кузнецов А.П. "Пространственное мышление как умственная деятельность" Обучение и воспитание: методики и практика, № 11, 2014. С. 13-16.